

Scire Vias

Humanidades Digitales
y Conocimiento

V Congreso de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas

Santiago de Compostela, 4 a 8 de octubre de 2021

www.hdh2021.org · congreso.hdh2021@usc.es · [@hdh2021](https://twitter.com/hdh2021)

Libro de resúmenes

Tabla de contenido

Sesión 1	La vía de la palabra: Lenguaje, discurso y argumentación	3
Panel 1	Proyecto Mnemosine: <i>Data Reperta et Historia Digitalis</i>	33
Sesión 2	La vía de la implementación: Herramientas e infraestructuras	40
Plenaria 1	<i>Guillermo Rojo</i> : La lexicografía electrónica	65
Panel 2	Experiencias en torno a la <i>Text Encoding Initiative</i>	66
Sesión 3	La vía de la difusión: Edición digital y medios digitales	72
Panel 3	Humanidades digitales y teatro	89
Sesión 4	La vía de lo femenino: Estudios culturales I	97
Plenaria 2	<i>Emilio Ros-Fábregas</i> : Hacia la codificación del patrimonio musical hispánico en el contexto de las Humanidades Digitales: desafíos y repercusión historiográfica, económica y cultural	110
Sesión 5	La vía del sentido: Estudios de corpus	111
Sesión 6	La vía del testimonio: Estudios culturales II	150
Sesión 7	La vía de la conservación: Digitalización de archivos, bibliotecas y museos	172
Plenaria 3	<i>Felipe Criado-Boado</i> : Cognición y materialidad	202
Panel 4	Aracne Nodus. Red de humanidades digitales y letras hispánicas	203
Panel 5	El proyecto «Mapping Chivalry. Spanish Romances of Chivalry from Renaissance to 21 st Century: A Digital Approach»	208
Panel 6	Redes Sociales del Pasado. Cartografía de la Modernidad Literaria Hispánica, 1898-1959	214
Sesión 8	La vía de la expresión: Estudios culturales III	223
Sesión 9	La vía de la civilización: Educación, enseñanza y participación ciudadana	245
Plenaria 4	<i>Patricia Murrieta-Flores</i> : La decolonización de lo imaginario: hacia la inclusividad y la consideración de lo subalterno en las Humanidades Digitales	270
Panel 7	INTELE: Red estratégica para integrarse en las infraestructuras digitales europeas de investigación en Humanidades	271
Panel 8	Historia del Arte Digital: conocimientos renovados, nuevos conocimientos	276
Panel 9	Eventos festivos históricos y Humanidades digitales: reconstrucción virtual y estudio interdisciplinar de la entrada de Isabel de Valois en Toledo (1560)	284
Sesión 10	La vía de la definición: Modelos, ontologías y simulaciones	289
Sesión 11	La vía de la visión: Representaciones 3D, realidad virtual y realidad aumentada	303
Plenaria 5	<i>Amparo Alonso Betanzos</i> : Las Humanidades en la era de la Inteligencia Artificial: cooperando para modelar sostenibilidad	334

Sesión 9

La vía de la civilización

Educación, enseñanza y participación ciudadana

Moderadora: Nuria Rodríguez Ortega · *Asiste:* Brianda Otero Moreira

- 42 Ciencia ciudadana e Historia: procesos participativos y compromiso público
Lidia Bocanegra Barbecho

- 73 Patrimonio Herido: un trabajo-proyecto transdisciplinar para la innovación educativa
María Marcos Cobaleda, Antonio Jesús Santana Guzmán, Julia García González, Antonio Cruces Rodríguez, Nuria Rodríguez Ortega

- 65 La Edición Digital de Fernando Pessoa: consideraciones sobre las ediciones digitales como archivos abiertos
Ulrike Henny-Krahmer, Jorge Uribe, Pedro Sepúlveda, Inês Rebelo Do Carmo

- 25 El área de Ciencias y Técnicas Historiográficas como ejemplo de implantación de las Humanidades Digitales en el progreso de la docencia
Lorena Barco, Alicia Marchant

Ciencia ciudadana e Historia: procesos participativos y compromiso público

Lidia Bocanegra Barbecho, Universidad de Granada

Palabras clave: Ciencia ciudadana, Co-creación, Humanidades Digitales, Compromiso público, Investigación historia.

Descripción del problema de investigación

La presente ponencia pretende arrojar luz a aquellos procesos participativos, así como el compromiso público, llevados a cabo en la investigación histórica y analizados a través del proyecto Co-Historia: *análisis de la Participación Pública en la investigación histórica desde el ámbito de la ciencia ciudadana* (Ref. E-HUM-507-UGR18)⁷⁰.

La iniciativa Co-Historia se basa en detectar, analizar, testear y estandarizar aquellas prácticas metodológicas de participación pública en proyectos de investigación desde la disciplina de la historia, nacionales e internacionales, y ejecutados desde la esfera universitaria, o por científicos profesionales. El objetivo final es entender de qué manera se involucra a la ciudadanía, incluyendo partes interesadas, en la propia investigación en historia (compromiso); así como saber qué enfoques participativos se están llevando a cabo. Co-historia pretende responder cuestiones, tales como: ¿se utiliza más la participación a nivel co-creativo o participativo? ¿Prima más la participación a nivel digital o *face-to face* mediante los laboratorios ciudadanos? También pretende demostrar que, a diferencia de lo que se cree, cada vez más se ejecutan proyectos que implementan esta estrategia participativa durante el desarrollo de la investigación, propias de otras disciplinas y que, además, se implementa de manera improvisada, sin sacar el máximo partido.

Otro de los objetivos generales del proyecto es la de fomentar la unión, y el uso, de la ciencia histórica con la inteligencia colectiva, incentivando el compromiso público en la investigación histórica y situando, esta disciplina, en la esfera de la innovación social. Dicho de otro modo, Co-Historia incentivará la apertura de la investigación histórica al público para que entre todos la entretejan, la co-creen, con la coordinación de los profesionales científicos en esta materia y cuyos resultados, en parte, tengan un beneficio social.

Casar ciencia ciudadana e investigación histórica sitúan esta iniciativa en la frontera del conocimiento, a nivel metodológico acerca de la manera de investigar y comprometerse con la propia historia. Dicho de otro modo, antes había unas formas tradicionales de investigar esta disciplina, analizada por la historiografía y basada fuertemente en un tipo de investigación básica; mientras que ahora el movimiento de ciencia ciudadana abre un espacio nuevo de actuación favoreciendo, esta vez, una investigación multidisciplinar, e interdisciplinar, y con unos resultados cada vez más prácticos. Así pues, los resultados de la presente investigación supondrán un avance claramente significativo a nivel científico-metodológico, pero especialmente dará un nuevo uso del paradigma de la ciencia ciudadana aplicada en la disciplina histórica, ofreciendo nuevos enfoques de la misma y dando lugar a nuevos planteamientos.

⁷⁰ La presente ponencia se ha realizado en el marco del proyecto de investigación: *Análisis de la Participación Pública en la investigación histórica desde el ámbito de la ciencia ciudadana* (Co-Historia), Ref. E-HUM-507-UGR18, financiada en la convocatoria de Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 de la Universidad de Granada, siendo la Dra. Lidia Bocanegra Barbecho la investigadora principal.

INVESTIGACIÓN EN HISTORIA

+

CIENCIA CIUDADANA

=

INVESTIGACIÓN DEMOCRÁTICA E INNOVADORA

¿Qué entendemos por ciencia ciudadana? Se trata de un método que está basado en la inclusión de miembros del público en algún aspecto de la investigación científica (Eitzel, 2017); nos referimos a cualquier forma de participación activa en la ciencia que va más allá de la investigación profesional. Es decir, se trataría de una investigación científica que cuenta con la implicación activa del público, que no tiene porqué ser especializado, junto con científicos y profesionales que son quienes dirigen la iniciativa y que, dependiendo del grado de involucración del público, trabajarán de una forma más horizontal o no. De la misma manera que existen varias definiciones acerca de las Humanidades Digitales, lo mismo sucede con la ciencia ciudadana, aportando, cada una de esas definiciones, una serie de rasgos que caracterizan la misma. Una de ellas define la ciencia ciudadana en relación con la educación cívica, como el trabajo realizado con las comunidades ciudadanas para avanzar en la ciencia, fomentar una mentalidad científica amplia y el compromiso democrático, ayudando a la sociedad a abordar problemas modernos complejos (Ceccaroni, Bowser & Brenton, 2017). Asimismo, algunos autores enfatizan la propia responsabilidad de la ciencia para con la sociedad y que ellos denominan ciencia ciudadana “democrática” (Irwin, 1995). Destacar, también, la importancia de los voluntarios y no profesionales en dicho método, quienes contribuyen participando colectivamente en una amplia gama de proyectos científicos para responder preguntas del mundo real. Tanto las contribuciones de los ciudadanos, como las actitudes de los investigadores con respecto a este enfoque, abarcan un amplio conjunto de actividades a múltiples escalas; de esta manera, encontramos interacciones masivas ocasionales a escala global, de manera virtual, pero también una participación proactiva regular en entornos locales (muchas veces con participación física y no solo virtual) que identifican nuevas preguntas de investigación (VV.AA, 2013). Para una mayor comprensión del enfoque de ciencia ciudadana, aconsejamos leer los diez principios clave que subyacen a las buenas prácticas de este método participativo y que han sido establecidos por la European Citizen Science Association (ECSA) (VV.AA, s.f). Algunos de estos principios ya se han ido nombrando en esta sección (fomentar la mentalidad científica y el compromiso público), pero nos gustaría destacar también aquel que expone que los datos, y metadatos, de los proyectos en ciencia ciudadana deberían ser públicos y, a ser posible, los resultados deberían publicarse en formato de acceso abierto, siempre y cuando no haya problemas de seguridad y/o privacidad que lo impidan. Esto es importante ya que este hecho, junto con el propio compromiso público mencionado anteriormente, son dos aspectos transversales que se enmarcan también en otras disciplinas afines, tales como las Humanidades Digitales y la Historia Pública Digital (Bocanegra Barbecho, 2020).

Metodología

Destacamos dos tipos de metodología implementadas en Co-Historia: una macro, dedicada a la ejecución completa del proyecto; y otra micro, basada en la estructuración de la base de datos para una correcta clasificación.

A nivel macro, el proyecto Co-Historia conlleva un marco metodológico desarrollado en cuatro fases y ejecutados en cinco paquetes de trabajo, con una temporalidad total de tres años (2020-2023). Son las siguientes:

1. Fase 1: *detección de proyectos de investigación en historia que utilizan la participación pública desde la ciencia ciudadana*. En esta fase se identificará y mapeará, a nivel nacional e internacional, aquellos

proyectos de investigación en historia que utilizan la participación pública a través de la ciencia ciudadana en ámbito digital y físico.

2. Fase 2: *metodología de estandarización sobre participación pública en la investigación histórica desde la ciencia ciudadana*. En esta fase se pretende relacionar los proyectos de investigación en historia que utilizan la ciencia ciudadana con la literatura científica, artículos e informes, que traten de procesos participativos en general y de la ciencia ciudadana en sí. En este punto, la literatura científica se evalúa para conectar la definición y los objetivos de las diferentes prácticas de la ciencia ciudadana en historia (co-creación, contribución y colaboración) y el compromiso público. Esta fase es muy importante porque llevará a cabo los primeros análisis y, como resultado, dará lugar a una primera catalogación de los procesos participativos (de involucración ciudadana); así como de las actividades de *engagement* (compromiso público).
3. Fase 3: *Testeo y mejora de la metodología de participación pública en la investigación histórica desde la ciencia ciudadana a través de los casos piloto*. Inicialmente, esta fase conllevaba la realización de una serie de laboratorios ciudadanos (*Living labs*) en donde se analizaba un tema en concreto; debido a la crisis sanitaria actual, se sustituirán los laboratorios ciudadanos por actividades participativas virtuales, como, por ejemplo: la transcripción de textos, etiquetado y enriquecimiento (entrada) de datos, entre otros. En la medida de lo posible, se involucrará al estudiantado de la Universidad de Granada en dichas actividades, con el fin de proyectar esta estrategia más allá de la generación de nuevo conocimiento; si no, también, con la idea fomentar una serie de competencias digitales a los alumnos, a la par que aprenden y se comprometen con determinados temas históricos.
4. Fase 4: *evaluación de la metodología de participación pública y compromiso público*. Tras el testeo previo de determinadas actividades participativas y de compromiso público, identificadas en la fase precedente, se desarrollará unas guías definitivas de buenas prácticas acerca de la participación pública, a nivel digital y físico (laboratorios ciudadanos), y compromiso público en la investigación en historia.

Actualmente estamos finalizando de clasificar los proyectos participativos nutriendo nuestra base de datos; a la par que estamos indagando la literatura científica acerca de este tema.

Resultados preliminares

Un primer resultado ha sido la de definir los parámetros de clasificación de los proyectos identificados; para ello hemos utilizado bibliografía científica sobre el tema; así como hemos hecho uso de nuestra propia experiencia en la ideación y gestión de proyectos participativos y su correspondiente *public engagement*. Destacar que tanto la IP del proyecto Co-Historia, como los miembros del equipo, tienen una amplia experiencia en ejecutar y participar en proyectos que incluyen la participación ciudadana.

Hemos definido la estructura de clasificación de la siguiente manera:

- un apartado descriptivo en donde se explica brevemente el objetivo principal del proyecto, el área a la que pertenece (disciplina), palabras claves que lo describen, institución, audiencia involucrada, idioma y URL.
- un apartado analítico en donde se clasifica los enfoques participativos
(Contributivo, Colaborativo, Co-creado, Alojado), las actividades participativas
(Enriquecimiento/entrada de datos, Etiquetado/Clasificación, Geolocalización, Recolección de fuentes, Recreación histórica, Transcripción/corrección textos, Transferencia, etc.), las estrategias de acercamiento al público; así como el modelo de estrategias de involucración del público.

La base de datos permite, además de parámetros de clasificación con listas cerradas, campos de texto libre en donde se añade información explicativa acerca de las estrategias participativas y de acercamiento al público.

Una vez ideada la estructura, hemos implementó en una base de datos web a través del cual se ha ido clasificando más de un centenar de iniciativas. Actualmente estamos finalizando dicha catalogación y hemos empezado a ejecutar los primeros análisis, los cuales se mostrarán en el congreso HDH2021 *Scire Vias. Humanidades Digitales y Conocimiento*.

Durante estas primeras fases de implementación, Co-Historia también ha ido identificando bases de datos a través del cual se ha ido nutriendo de proyectos que están en marcha, o bien ya han finalizado.

Proyectos

91 Elementos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 « Last »

Project Querença

Preserving the Mayan-Achi Food System

Preservation of the bobbin lace tradition in Balatonendréd

Popular Musicscapes

Plugg
Plug into Cultural Her

Detalle de la sección de Proyectos identificados de la web de la iniciativa Co-Historia: <http://www.cohistoria.es/>

Bibliografía

Bocanegra Barbecho, L (2020). Ciencia ciudadana y memoria histórica: nuevas perspectivas historiográficas desde las Humanidades Digitales y la Historia Pública Digital. In *Terra Incognita: Libro blanco sobre transdisciplinariedad y nuevas formas de investigación en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología*. Burgos: PressBooks. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4046754>

Eitzel, M.V., et al. (2017). Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. *Citizen Science: Theory and Practice*, 2(1): 1, pp. 1–20, <https://doi.org/10.5334/cstp.96>

Ceccaroni, L., Bowser, A. and Brenton, P. (2017). Civic Education and Citizen Science:

Definitions, Categories, Knowledge Representation In: Ceccaroni, L. and Piera, J. eds. *Analyzing the Role of Citizen Science in Modern Research*. Hershey, PA: IGI Global, pp. 1–23, <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0962-2.ch001>

Irwin, A. (1995). *Citizen Science: A study of people, expertise and sustainable development*. London: Routledge.136.

VV.AA. (2013). Green Paper on Citizen Science. Citizen Science for Europe: Towards a better society of empowered citizens and enhanced research, European Commission, p.21,

https://www.researchgate.net/publication/271130919_Green_Paper_on_Citizen_Science_Citizen_Science_for_Europe_Towards_a_better_society_of_empowered_citizens_and_enhanced_research/related

VV.AA. (s.f). Diez principios de ciencia ciudadana. European Citizen Science Association,

https://ecsa.citizenscience.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_spanish_0.pdf